

АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ МАШИН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Мамадалиев Махаммаджон Хабибуллаевич

*Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
доцент кафедры сельскохозяйственной техники и организации технического
сервиса*

Курбонова Нафиса Каримжан кизи

*Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, факультет
Агроинженерия и гидромелиорация
студентка 3 курса*

Ахмадалиев Муроджон Жахонгир угли

*Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, факультет
Агроинженерия и гидромелиорация
студентка 3 курса*

Аннотация. Анализируются комбинированные машины для обработки почвы. Представлена технология работы комбинированной машины для подготовки пашни к посеву энергоресурсно-сберегательных эффективных культур.

Ключевые слова. Энергия, ресурс, комбинированный, интенсивная технология, чизелование, боронование, измельчение, агрегат, технология, машина.

Ныне важнейшей задачей является внедрение современных агротехнологий и обеспечение хозяйств высокопроизводительной агротехникой, переход на интенсивные методы в сельскохозяйственном производстве, рациональное использование энергии и ресурсов, разработка технологий и технических средств, обеспечивающих их экономию, чтобы развивать эту отрасль устойчивым и эффективным образом. Наряду с

хлопководством в нашей стране выращивают зерновые, овощеводство, плодовоовощную и садоводческую продукцию.

Для обеспечения страны, дешевой и качественной сельскохозяйственной продукцией необходимо внедрять в производство передовые технологии, качественно проводить работы по возделыванию сельскохозяйственных культур в сжатые агротехнические сроки, эффективно использовать современную агротехнику, созданную на основе новейших достижений науки и техники.

Известно, что основная обработка почвы при подготовке земли к возделыванию всех сельскохозяйственных культур состоит из вспашки и предпосевной обработки, измельчения, выравнивания, уплотнения ее поверхности. В настоящее время в нашей стране почву под посев зерновых и повторных посевов в основном проводят с использованием традиционных технологий и технических средств, применяемых в хлопководстве, то есть сначала поля вспахивают, затем заглаживают образовавшиеся при вспашке неровности, а затем поверхность плуга обрабатывается - зубчатыми боронами, и шлифование.

Многие фермеры в нашей республике при подготовке посевов пшеницы и озимой пшеницы в открытом грунте убирают земли под посев повторных посевов, вспахивают их, заделывают растительные остатки, а затем боронят. Применяется почвообрабатывающие машины и орудия, применяемые в основном при возделывании хлопчатника, т.е. вспашка почвы плугами ЛД-100, ПЛН-4-35, ПЯ-3-35, ПД-4-45, рыхление поверхностного слоя почвы ЧКУ-4А, долота ЧК-3,0, бороны дисковые БДТ-3Д БДТ-2,2, БЗТХ-1,0; БЗТС-1.0; зубчатыми боронами БЗСС-1,0, а планировку и уплотнение почвы производят планировщиками ВП-8, МВ-6 и МВ-6,5.

Однако такая обработка земли приводит к увеличению затрат, потере влаги в почве, ухудшению ее структуры, увеличению сроков посева. В сельскохозяйственно развитых странах (Австралия, США, Канада, Германия,

Франция, Россия, Китай) почвообрабатывающие машины и созданные на их базе комбинированные агрегаты широко используются при подготовке почвы под посев зерновых и повторных культур [3; 5; 7; 8].

При этом происходит размягчение почвы без опрокидывания агрегата на заданную глубину за один проход, выравнивание и уплотнение поверхности поля, дробление находящихся в нем комков и образование мягкого слоя. Для этого агрегаты комплектуются рыхлителями, выравнивателями и роликами различных типов. Обработка земли указанной технологией и техническими средствами позволяет в короткие сроки подготовить поля к посеву, снизить расход топлива и другие затраты. Исходя из темы работы, проводим анализ комбинированных машин, применяемых при подготовке почвы под посев зерновых, повторных и других культур.

Анализ достижений науки, достигнутых на мировом уровне, и предшествующих исследований, проведенных в нашей республике, показывает, что к этим недостаткам подготовки вновь вспаханной земли к посеву относятся все технологические процессы подготовки почвы к посеву (полное уплотнение вспаханной поле, выравнивание и шлифование поверхности поля) за один проход по полю, то есть его можно устранить, разработав машину, обеспечивающую его полную обработку за один проход перед посевом.

Использование такой машины при предпосевной обработке вновь вспаханной земли за счет добавления различных технологических процессов и улучшения количества агрегатов, проходящих через поле, расхода топлива и других затрат, при этом повышается производительность, улучшается качество обработки почвы и недопущения потери в ней влаги, своевременная посадка сельскохозяйственных культур, позволяет с экономить денежные средства. На основании этих процессов в ИНИМСХ была разработана комбинированная машина, которая применяется при обработке земель [1; 2; 8; 10].

Эта машина состоит из дисковых катков, установленных последовательно на общей раме, а также планировочного катков, которые за один проход по полю разрыхляют почву, выравнивают ее поверхность, измельчают и частично уплотняют ее, подготавливая к посеву. [9; 10].

Список литературы

1. Имомкулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласининг параметрларини асослаш // ФарПИ илмий-техника журнали. – Фарғона, 2021. – №2. – Б. 159-162.
2. Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган комбинациялашган машина // Agro ILM (O'zbekiston qishloq xo'jaligi журнали илмий иловаси). – Тошкент, 2020. Махсус сон. – №70, – Б. 100-101.
3. Mamarasulova M.T, B.P.Каримжонов Тупроққа ишлов берувчи комбинациялашган машина ғалтакмоласининг параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш // LABORATORIUM WIEDZY Artur Borcuch. ISSN: 2545-0573
4. Мамарасулова М.Т, Мамадалиев М.Х., Абдирахмонов Р.А. тишли планкали ғалтакмолага ўрнатиладиган планкалар сонини аниқлаш бўйича ўтказилган экспериментал тадқиқотларнинг натижалари // Хоразм маъмун академияси ахборотномаси. 2022 й. №6/1. –Б.163-165
5. Листопад Г.Е. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Москва 1989., С.688, (учебное пособие)
6. Карпенко А.Н. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины Москва, 1989.С-277, (учебник).
7. Tukhtakuziev A., Imomkulov Q., Mamarasulova M. Research of Angular Fluctuations of the skating Rink of the Car For Processing of the Ploughed Fields // International Journal of advanced Research in science, engineering and technology. – India Vol. 6 Issue 4, April 2019 –ISSN: 2350-0328.

8. Мамарасулова М.Т. Determination of the optimal values of the parameters of the roller funnel of the machine for continuous monitoring of arable land // НамМТИ илмий-техника журнали. – Наманган. 2020. – №3, – Б. 129-134.
9. Мамарасулова М.Т, Мамадалиев М.Х., Абдирахмонов Р.А. Результаты проведенных экспериментальных исследований комбинированного дискового машины // Экономика и социум – Россия. №2(93) 2-часть. 2022. -СТР. 739-742
10. Мамарасулова М.Т, Б.Р.Болтабоев, М.А.Турсунов. Результаты экспериментальных исследований по определению количества зубчатых планок устанавливаемых на планочный каток // Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospect. -Page 221-224
11. Mamarasulova M.T, M.Kh.Mamadaliyev, R.A.Abdirkhmonov. Theory and experimental results of surveys to determine the diameter of teeth plank // International Journal of Mechanical Engineering Vol. 7 No. 3 March, 2022. -Page